

AVTOTRANSPORT VOSTALARINING ATROF-MUHITGA TA’SIRI VA UNING TAHLILI

Abdusamatov Farhodjon G‘ayratjon o‘g‘li

Andijon mashinasozlik instituti Avtomobilsozlik kafedrası assistenti

Rustamjonov Abdulmalik Baxromjon o‘g‘li

Andijon mashinasozlik instituti Avtomobilsozlik kafedrası 3-kurs talaba

Annotatsiya. Ushbu maqolada avtomobillarning bugungi kunda jamiyatimazdagi o‘rni va uning atrof muhitga tobora ortib borayotgan zararli ta’siri haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar. Is gazi, shovqin, qurum, CO₂, Ichki yonuv dvigatellari (IYD).

Hozirgi vaqtda insonlar hayotida transport vositalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kundalik turmushimizni avtomobil transportisiz tasavvur qila olmaymiz. Axir avtomobillar bizni uzog‘imizni yaqin qilib, qimmatli bo‘lgan vaqtimizni tejashda juda katta rol o‘ynaydi. Umuman olganda, avtomobil - mustaqil energiya manbayiga ega bo‘lgan, quruqlikda, relssiz yo‘llarda yuk va odamlarni tashishga yoki unga o‘rnatilgan qurilmalar yordamida maxsus ishlarni bajarishga mo‘ljallangan qulaylik va xavfsizlikka ega bo‘lgan g‘ildirakli mashina hisoblanadi. Avtomobillar ancha foyda keltirishi, inson sivilizatsiyasini rivojlantirish bilan bir qatorda zarar ham olib keladi. Negaki, avtomobillar harakatlangan vaqtda ichki yonuv dvigatellarida yoqilg‘i mahsulotlarining to‘liq yonmasligi natijasida o‘zidan atrof-muhitga 200 dan ortiq zarali moddalar chiqaradi. Avtomobil transportidan chiqadigan asosiy chiqindilarga qo‘rg‘oshindan tayyorlangan batareyalar, plastmassali ichki bezak elementlari, avtomobil shinalari, avtomobil tanasining metal bo‘laklari. Har yili eski avtomobillarning tanasini eritib, qayta ishlash jarayonida ham juda ko‘p miqdorda metall zarralari atmosferaga ko‘tariladi. Statistik ma‘lumotlarga qaraganda rivojlangan mamlakatlarda avtomobillar atmosferaga yiliga 31 mln tonnadan ortiq zararli gazlar chiqarar ekan. Umuman olganda avtomobillar, transport-yo‘l

majmualari atrofni ifloslanishiga olib keluvchi asosiy manbalardan biridir. Shu jumladan, suv havzalarining ifloslanishida avtomobillar muhim rol o'ynaydi. Dunyo olimlarining ta'kidlashicha havoni ifloslantiradigan asosiy antropogen omillar ro'yxatida avtomobil transport vositalari birinchi navbatda ekan. Bu degani yillik atmosferaga chiqayotgan zararning 40 % qismi avtomobilga to'g'ri keladi. 2021-yilda O'zbekiston Respublikasida jismoniy shaxslarda 3.14 mln avtomobil mavjud. Shulardan 75 % qismi ya'ni 2.4 mln avtomobil yoqilg'i sifatida gazdan, 796 mingtasi benzindan, 71 mingtasi esa dizel yoqilg'isida harakatlangan. 2023-yilda esa bu ko'rsatkich 4.6 mln dona avtomobilni tashkil etgan. Bularning barchasi tabiatga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Hozirda mamlakatimiz poytaxti Toshkent shahri dunyoning atmosfera havosi ifloslangan shaharlari qatoriga kirib bormoqda. Toshkentda avtotransport vositalari soni kundan-kunga ortib bormoqda. Transport vositalarining ekologik darajasi, foydalanilayotgan yoqilg'i va yo'l harakatini tashkil etish sifatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Hozirgi vaqtda Toshkent shahrida bir kunda o'rtacha 730 mingta avtotransport vositasi harakatlansa, qo'shimcha ravishda viloyatlardan 160 mingdan 300 minggacha avtomobillar kirib kelmoqda.

Muammolar va uning tahlili

Haqiqatdan ham bugungi rivojlangan davrda avtotransport sohasi kundan-kunga ravnaq topmoqda. Ularning soni shiddat bilan oshib bormoqda. Statistika yana bir e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda dunyo bo'yicha 1,2 milliarddan ortiq avtomobil mavjud bo'lib, ularning 947 million donasi yengil avtomobil, qolgan 335 million donasi esa boshqa turdagi avtomobillar hisoblanadi. Avtomobil sanoati butun dunyo bo'yicha tez rivojlanishi bilan bir qatorda ba'zi salbiy oqibatlarini ham keltirib chiqarmoqda. Bulardan birinchisi va allaqachon global muammo tarziga aylanib ulgurgan — atrof-muhit va ekologiyaga ta'siridir. Buning natijasida millionlab tonna chiqindi gazlar to'g'ridan-to'g'ri atmosferaga chiqib ketmoqda. Bulardan eng xavfli benzol va dizel ishlovchi ichki yonuv divigatel(IYoD)li avtomobillardir. Ular bir sutkada 3.5-4 kg is gazini atmosferaga chiqarib tashlaydi. Uning tarkibida esa inson salomatligi uchun jiddiy ta'sir qiluvchi, atmosferadagi azon qatlamini yemirilishini tezlashtiruvchi uglevodorodlar, is gazi, azot oksidi va qurum kabi ko'plab zararli

moddalar mavjud. Avtomobillarning yana bir dolzarb bo'lgan salbiy ta'sirlaridan biri — bu “shovqin ta'siri”dir. Uning oqibatida ham minglab insonlar hali hanuz aziyat chekmoqda, ya'ni baland shovqin dastlab inson miyasiga ta'sir qiladi va turli xil asab kasalliklarini keltirib chiqaradi. Bizga ma'lumki avtotransport vositalarining harakatga keltirish uchun foydalanadigan yoqilg'i turlari atrof-muhitga turlicha ta'sir qiladi.

1-jadval

Yoqilg'i turlari bo'yicha chiqindi gazlar miqdori

Yoqilg'i turi	CO ₂ gr/km	Uglevod orodlar gr/km	NOx gr/km	Qurum gr/km	Jami
Benzin	10.6 10.6	2.2	2.25	0.3	15
Diz Dizel	0.5	0.38	2.5 2.5	2.4	5.8 5.7
Met Metan	4.7 4.7	1.2	2.15 2.1	0.06	8.1 8

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Transport sohasidagi muammolar. 3(2), Feb., 2023. Shermatov Shamshir Xusanovich. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.

2. Qobiljon o'g'li M.J. Transport vositalari serqatnov yo'llarda hosil bo'luvchi shovqinlar inson organizmiga ta'sirini kamaytirish chora tadbirlari. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Andijon mashinasozlik instituti. - C.69.

3. Qobil, H. O. O. T. Y., & Salimovich, A. D. M. (2023). AVTOMOBIL VA UNING ATROF MUHITGA TA'SIRI. Confrencea, 12(12), 518-522.

4. Abdusamatov, F. (2022). INFLUENCE OF FUEL POLLUTION ON THE WEAR OF AUTOMOTIVE ENGINE PARTS. The Scientific Heritage, (99), 32-34.